

RUHIY SALOMATLIKNING KASBIY FAROVONLIKKA TA’SIRI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR

Kuvandikova G.G.

“Profi university” nodavlat oliy ta’lim universiteti

Zamonaviy jamiyatda inson hayoti va faoliyatining markazida kasbiy muhit turadi. Ish joyi nafaqat moddiy farovonlikni ta’minlaydi, balki shaxsning ruhiy holati, o‘zini anglash jarayoni va ijtimoiy munosabatlarini ham shakllantiradi. Shuning uchun ruhiy salomatlik va kasbiy farovonlik o‘zaro chambarchas bog‘liqdir. Ruhiy barqarorlik shaxsning mehnat samaradorligini oshiradi, jamoa bilan munosabatlarini yaxshilaydi, kasbiy muvaffaqiyatni ta’minlaydi. Aksincha, ruhiy muvozanat buzilishi stress, depressiya, tashvishlilik, “professional kuyish” kabi muammolarga olib keladi.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ta’rifiga ko‘ra, ruhiy salomatlik — bu insonning ichki muvozanati, o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, stressli vaziyatlarga bardosh bera olish va jamiyatda samarali faoliyat yurita olish qobiliyatidir.

Ruhiy salomatlik quyidagi asosiy omillarni qamrab oladi:

- **Emotsional barqarorlik** (o‘zini tutish, his-tuyg‘ularni boshqarish).
- **Kognitiv jarayonlarning aniq ishlashi** (diqqat, xotira, tafakkur).
- **Ijtimoiy integratsiya** (jamoada o‘zini qulay his qilish, ishonchli munosabatlar).
- **Motivatsion uyg‘unlik** (maqsad va qadriyatlar tizimi). [3, b.56]

Shu o‘rinda ruhiy salomatlikning kasbiy muhitdagi o‘rni ham nechog‘lik muhimligini aytib o‘tish lozim. Ruhiy sog‘lom xodim ishga mas’uliyat bilan yondoshadi, jamoa bilan samarali muloqot qiladi va o‘z vazifalarini ijodkorlik bilan bajaradi. Aks holda, ruhiy salomatlik muammolari ish samaradorligining pasayishi, nizolar va ishdan qoniqmaslikka olib keladi. Masalan, tadqiqotlarga ko‘ra, xodimdagi depressiya va tashvish darajasi ish unumdorligini 30–40% ga kamaytiradi.

Kasbiy muhitda ruhiy salomatlikni buzadigan asosiy omillar quyidagilar hisoblanadi:

- Ortiqcha ish yuklamasi va vaqt tanqisligi;
- jamoadagi nizolar va muloqot muammolari;
- ish joyining barqaror emasligi yoki moddiy xavfsizlikka ishonchsizlik;
- rahbarlik uslubida adolatsizlik.

Bu holatlar xodimda stress va xavotirni kuchaytiradi, natijada “burnout” (ishdan charchash sindromi) yuzaga keladi. Maslach va Leiter (2016) ta’kidlaganidek, burnout – bu emotsional charchash, depersonalizatsiya va shaxsiy samaradorlikning pasayishi bilan tavsiflanadi.

Ruhiy salomatlik va farovonlikni mustahkamlash uchun bir necha yo'nalishlar mavjud:

- *Individual omillar*: shaxsning emotsional intellekt darajasi, stressni boshqarish ko'nikmalari, kognitiv-bixevioral usullar (masalan, noto'g'ri fikrlarni dalillar bilan qayta baholash).
- *Tashkiliy omillar*: ish joyida sog'lom psixologik muhit, adolatli rahbarlik, xodimlarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish.
- *Ijtimoiy omillar*: jamoada hamjihatlik, ishonchli muloqot va korporativ madaniyatning kuchli bo'lishi. [1, b.191]

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Seligman (2011)ning "Flourish" nazariyasida qayd etilishicha, insonning kasbiy muhitda farovonligi besh asosiy omilga tayanadi: pozitiv his-tuyg'ular, ma'no, ijobiy munosabatlar, ishga aralashish va yutuqlar. Bu model xodimda motivatsiya va ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Ruhiy salomatlikning kasbiy farovonlikka ta'sirida amaliy yondashuvlarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Jumladan, psixoprofilaktika, stressni boshqarish metodlari, kognitiv-bixevioral yondashuvlar, jamoaviy iqlimni yaxshilash, psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlari va monitoring dasturlari kasbiy farovonlikni ta'minlashda samarali hisoblanadi. Ushbu usullar kompleks tarzda qo'llanilganda, ular nafaqat shaxsning ruhiy salomatligini mustahkamlaydi, balki kasbiy faoliyatning sifatini ham sezilarli darajada oshiradi.

Shu o'rinda, ruhiy salomatlikni mustahkamlash va kasbiy farovonlikni oshirishda amaliy psixologiyada bir qator metodlar qo'llaniladi:

Psixoprofilaktika – xodimlarga ruhiy salomatlikni saqlash bo'yicha bilim berish, stressni kamaytirish yo'llarini o'rgatish.

Kognitiv-bixevioral terapiya elementlari – "notog'ri fikr → real dalil" mashqlari orqali salbiy fikrlarni qayta baholash.

Stressni boshqarish metodlari – nafas mashqlari (masalan, "4-7-8" usuli), meditatsiya va relaksatsiya texnikalari.

Jamoaviy treninglar – "ishonch ko'prigi", "ko'zlar orqali muloqot" kabi mashqlar yordamida ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish.

Kasbiy yo'naltirish va qiziqishlarni aniqlash – Holland testi, Rokeach qadriyatlar shkalasi kabi metodikalar yordamida shaxsning kasbiy motivatsiyasini aniqlash.

Psixologik monitoring – Spilberger-Xanin tashvish shkalasi yoki Beck depressiya shkalasi orqali xodimlarning emotsional holatini doimiy baholash.

[2, b.103]

Amaliy yondashuvlarning samaradorligi shundaki, ular birgalikda qo'llanilganda ruhiy salomatlikni tiklash, ishga bo'lgan motivatsiyani oshirish va kasbiy farovonlikni ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

Shunday qilib, ruhiy salomatlik va kasbiy farovonlik zamonaviy psixologik tadqiqotlarda o‘zaro chambarchas bog‘liq jarayonlar sifatida baholanadi. Ruhiiy jihatdan barqaror shaxs o‘z ish faoliyatida yuqori motivatsiya, samaradorlik va ijobiy munosabat ko‘rsatadi, bu esa kasbiy farovonlikka olib keladi. Shu bilan birga, sog‘lom kasbiy muhit — qo‘llab-quvvatlovchi jamoa, adolatli rahbarlik va ish–hayot muvozanati — insonning ruhiy salomatligini mustahkamlaydi.

Demak, ruhiy salomatlik va kasbiy farovonlik o‘zaro ikki tomonlama ta’sirda bo‘lib, biri ikkinchisini kuchaytiradi yoki aks holda zaiflashtiradi. Shu bois, tashkilotlar va mutaxassislar tomonidan kompleks ravishda amalga oshiriladigan profilaktik tadbirlar, stressni boshqarish usullari, kognitiv-bixevioral metodlar va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimlari xodimlarning barqaror psixologiyasi va kasbiy farovonlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Z.N.Yulchiyeva va b. Kasbiy psixologiya. – Toshkent: “Nodirabegim”, 2021.
2. O.Otojonova, V.Karimova. Kasbiy psixologiya. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Iqtisod-moliya”, 2018.
3. Sayfiddin Faxriddin o‘g‘li. Valeologiya asoslari. Darslik. Toshkent. 2007.